

I Simposio “Diseño y conservación del Ambiente Construido” 2021

TALLER 2: DISEÑO, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES.

La carga sísmica analizada mediante el método modal espectral en la determinación de sus efectos en un edificio asimétrico.

Dr C. Nereyda Verónica Pupo Sintras¹, MSc. Ohilda González González¹, Ing. Alexeis Castellanos De la Cruz², Ing. Yadira Olazábal Placencia².

¹ Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Carr. Circunvalación Norte km 5½, Camagüey, Cuba.

² ECM Cayo Cruz. Camagüey, Cuba

*Autor de correspondencia: nereyda.pupo@reduc.edu.cu

Resumen

Se realiza la evaluación desde el punto de vista sismorresistente de un sistema portante para edificio que presenta asimetría estructural, situado en Cayo Cruz, zona costera al norte de Camagüey. La estructura es de hormigón armado a base de muros en esviaje. El análisis estructural se desarrolla a través del método modal espectral (MME) con la generalidad necesaria en la obtención de resultados confiables. Teniendo en cuenta, además, la gama de factores que inciden en la aplicación del método, se propone una secuencia que organiza de forma lógica los diferentes criterios que se establecen en la actual norma sísmica: NC 46:2017. El modelo de cálculo se desarrolla con el software Autodesk Robot Estructural Análisis Profesional 2018. De los resultados que se obtienen se constata que los desplazamientos y derivas máximas de los bloques independientes están dentro de los límites permisibles, además de comprobarse la efectividad de la junta sísmica. Todo lo anterior permite afirmar que el edificio posee rigidez y resistencia suficientes para enfrentar un sismo de baja intensidad acorde con el sitio de emplazamiento. Sin embargo, se detectan insuficiencias locales referidas al armado de las losas balconeras, y a la presencia de zonas en el edificio que generan cambios importantes de masas y rigideces resultando vulnerable para sismos de mayor intensidad.

Palabras claves: muros portantes, asimetría estructural, análisis sismorresistente, modal espectral, esviaje.